

TABIAT HODISALARIGA MANSUB SO'Z VA BIRIKMALARNING LEKSIK, MORFOLOGIK TAHLILI

Abdurahmonova Dilafro'z

Termiz davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti
2-bosqich 421-guruh talabasi

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar, Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7942487>

Annotatsiya. Maqolada Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asari, "At tuhfat uz zakiyatu fil lug'otit turkiya" lug'ati hamda Muhammad Yaqub Chingining "Kelurnoma" lug'at asarlari asosida tabiat hodisalariga oid so'z va birikmalar o'rganildi, solishtirildi va so'zlar leksik morfologik jihatdan muqoyasa qilindi.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, leksika, morfologiya, "Devoni lug'otit turk", "At tuhfat uz zakiyatu fil lug'otit turkiya", "Kelurnoma", lug'at, termin.

LEXICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF WORDS AND PHRASES RELATED TO NATURAL PHENOMENA

Abstract. The article contains words and phrases related to natural phenomena based on Mahmud Koshgari's "Devoni lug'otit turk", "At tuhfat uz zakiyatu fil lug'otit turkiya" dictionary and "Kelurnoma" dictionary by Muhammad Yaqub Chingi. studied, compared and compared words lexically morphologically.

Key words: linguistics, lexicon, morphology, "Devoni lug'otit turk", "At tuhfat uz zakiyatu fil lug'otit turkiya", "Kelurnoma", dictionary, term.

ЛЕКСИЧЕСКИЙ И MORFOЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ И СЛОВСОЧЕТАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ

Аннотация. В статье на основе труда Махмуда Кошгари «Девони луг'отит турк», словаря «Ат тухфат уз закияту фил луг'отит туркия» и словаря «Келурнома» Мухаммада Якуба Чинги представлены слова и словосочетания, связанные с природными явлениями. изучали, сравнивали и сопоставляли слова лексически морфологически.

Ключевые слова: языкознание, лексика, морфология, «Девони луг'отит турк», «Ат тухфат уз закияту филь луг'отит туркия», «Келурнома», словарь, термин.

O'zbek, aniqrog'i, turkiy tilning umumturk adabiy til sifatida shakllanilishi VI – VII asrlarga borib taqalar ekan, uning hozirgi davrgacha bo'lgan faoliyati – o'zining qo'shni qabilalar tomonidan tazyiqlarga uchrab, til manbalarining yo'qotib yuborilishi kabi jiddiy to'siqlarga yuz tutib kelgan bo'lsada, tez orada mustaqil til shaklida rivojlanib chiqqanligi o'zining qay darajada yuksak til ekanligining asosidir. Bu esa to'g'ridan – to'g'ri, o'z tili taraqqiyoti yo'lida ter to'kib, xizmat qilgan, buyuk taraqqiyparvar namoyondalarimiz faoliyatiga borib taqaladi. Ana shunday taraqqiyparvar namoyondalardan biri bobomiz Mahmud Koshg'ariy edi. U o'zining "Devoni lug'otit turk" asari bilan turkiy tilimiz takomillashuvidagi ilk vositachilaridan biri bo'ldi. Uning X – XI asrlarda yaratilgan bu asari o'sha davr hayot tarzi, madaniyatidan tashqari, til shevasi, tilshunoslikka oid leksika, morfologiya, fonetika kabi uslubiyatlarini o'z ichiga oladi.

"Devoni lug'otit turk" – o'z davrining har qaysi soha terminlarini o'rganishdagi noyob qo'llanma bo'lganligi sabab turli guruhlariga bo'lib o'rganiladi. Shu o'rinda biz ham, asarda

keltirilgan “tabiat hodisalariga oid” soʻz va birikmalarni tahlil qilib chiqmoqqa bel bogʻladik. Lekin tilshunoslik asari birgina “Devoni lugʻotit turk” emasligi yuzasidan XIII – XIV asrlarni oʻz ichiga oluvchi, muallifi aniqlanmay qolgan “At tuhfat” lugʻati hamda XVII asr namunasi hisoblanuvchi, Muhammad Yaqub Chingyining “Kelurnoma” kitoblari tarkibida qoʻllanilgan “tabiat hodisalariga mansub” soʻz va birikmalarni ham oʻrganib chiqishni maqsad qildikki, bu uch asar asosida turkiy til tabiat hodisalarini terminlari davrlashuvi, oʻxshash va farqli jihatlari oʻzaro muqoyasalashuvini koʻzda tutdik. Negaki, bu uch asar yozilishi jihatidan, birin – ketin yaratilgan boʻlib, turkiy tilning oʻgʻuz, qipchoq, qarluq shevalarida tarkibiy almashinilib ishlatiladi. Masalan, “Devoni lugʻotit turk”da koʻproq oʻgʻuz lahjasidagi soʻzlar qoʻllanilgan boʻlsa, “At tuhfat”da, asosan, qipchoq shevasi soʻzlari qoʻllanilgan.

“Kelurnoma”da boʻlsa, qarluq shevasidagi soʻzlardan keng foydalaniladi. “Devoni lugʻotit turk” asarining I tomida kelgan “shamol, shabada” soʻzini anglatuvchi **эсін** (38) va II tomida kelgan **тубі** (4) soʻzlari, “At tuhfat”da **жәл** (201) shaklida, “Kelurnoma”da esa **йәл** (88) shaklida qoʻllaniladi. Koshgʻariy asari II tomida “yomgʻir” soʻzini **јағмур** (36), I tomida birikma tarzida: **эркин јағмур** (51) yaʼni “kunlab davom etuvchi, bir necha kun toʻxtovsiz yogʻuvchi yomgʻir” maʼnosida keltirilgan. “At tuhfat”da **јамғур** (196), Chingdiy asarida bu soʻz **йамғур** (87) koʻrinishida qoʻllangan. “At tuhfat”dagi **јилдїрїм** (202) va **көкрәк** (59) shakllarida berilgan “chaqmoq” soʻzi “Kelurnoma”da **йашын** (88) tarzida, “Devoni lugʻotit turk”ning II- III tomida **чак,мак**, (191) va **јашїн** (28) koʻrinishida qoʻllaniladi. Aylanma chang koʻrinishidagi qisqa muddatli kichik shamol yaʼni “quyun” “Kelurnoma”da **к,уїун** (93) shaklida, “At tuhfat”da **коїун** (86), “Devoni lugʻotit turk”da bu soʻz qoʻllanilmaydi. Keyingi soʻzimiz “toʻzon” soʻzi boʻlib, uning kuchli shamol koʻtarilishi natijasida havoning changlanish hodisasi ekanligini yaxshi bilamiz. Bu soʻz Koshgʻariy asarining III tomida **тоз** (134) shaklida, “Kelurnoma”da **чак,ын** (109) va “At tuhfat”da ham “Devoni lugʻotit turk”dagi kabi **тоз** (90) koʻrinishida qoʻllangan. Demak, oʻgʻuz va qipchoq shevasida “toʻzon” soʻzi ham leksik, ham grafik jihatdan bir xil koʻrinishda ishlatilgan. Havoga nisbatan qoʻllaniluvchi “sovuq” soʻzi “Devoni lugʻotit turk” asari I tomida **тум** yoki **тумлуғ** (258), II tomida **үшүк** (24) – “mevalarni uruvchi, ularni oʻsishdan toʻxtatib qoʻyuvchi sovuq” maʼnosida berilsa, “Kelurnoma”da bu soʻz **савук**, (99) holicha keltiriladi. “At tuhfat”da boʻlsa, aynan “sovuq” soʻzining oʻzi emas balki, “qattiq sovuq” maʼnosini ifodalovchi **ажаз** (76) tarzida beriladi. Va shuningdek, “At tuhfat”dagi “sovuq shamol” birikmasi maʼnosida qoʻllangan **чїк,їн** (77) soʻzi Koshgʻariy asari III tomida **тан** (172) soʻzi bilan qoʻllanilgan va “tongdagi va kechki sovuq shamol” maʼnosini ifodalab kelgan. “Kelurnoma”da esa “tabiat hodisalariga oid” soʻzlar jami 6 tagina qoʻllanilganligi bois, koʻplab soʻzlarning solishtirilishi imkoni boʻlmadi.

“At tuhfat”da qoʻllanilgan, maʼnosi hozirgacha oʻzgarishsiz qoʻllanilib kelinayotgan **туман** (79) soʻzi “Devoni lugʻotit turk”ning I tomida **эмир** (11) koʻrinishida, II tomida **бусардї** (81-82) – “tumanladi” yaʼni “havoni tuman bosdi” maʼnosida (feʼl soʻz turkumi doirasida), III tomidagi **тујук**, (181) soʻzi bilan “tumanli” (sifat soʻz turkumi doirasida) maʼnolarini ifodalaydi. Keyingi soʻz, “At tuhfat”da keltirilgan **көкрак** (222) “momaqaldiroq” soʻzi boʻlib, bu soʻz “Devoni lugʻotit turk” asarida ayni oʻzi, bir soʻz shaklida qoʻllanilmay, **көк күрландї** (293) – “osmon guldiradi” va **булитлар к,амуғ көкрәшди** (259) – “bulutlar guldirashdi” kabi birliklar shaklida keltirilgan. Koshgʻariy lugʻati I tomida qoʻllanilgan **сарк,їм** (448) – “qirov” soʻzi “At tuhfat” asarida **к,їрав** (225) shaklida keltiriladi. Sovuq havo natijasida, tong payti yerlarga inuvchi

kichik, qorga o‘xshash parcha – qirovdir. “Devoni lug‘otit turk”ning I tomida qo‘llanilgan **ачук көк** (4) – “ochiq havo”, **ісің күн** (8) – “issiq kun” hamda **эмик күн** (8) – “iliq kun” kabi birikmalar “At tuhfat” kitobida uchramaydi. “Sel” ma‘nosini bildiruvchi **ак,ин**(46), “qalin soya” ma‘nosidagi **көлікä** (49), **к,ар** (162) shaklidagi “qor” so‘zi, “havo” ma‘nosini anglatuvchi **сөгүк** (377) va “osmondan yog‘uvchi jala, do‘l” ma‘nolarini ifodalovchi **толї** (251) so‘zlari ham faqatgina Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘otit turk” asaridagina uchraydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, turkiy til imkoniyati bag‘oyatda katta. Tahlil qilib o‘tganimiz, birgina “chaqmoq” so‘zi “Devoni lug‘otit turk” asarida 2 – 3 xil shakl – ko‘rinishda uchrashi yoki bo‘lmasa, lug‘atlarda so‘zlar faqat so‘zliklar bilan cheklanib qolmay birikma, ibora, frazaviy birlik ko‘rinishida ham ifoda etilganligi buning yorqin dalili bo‘la oladi. Shu o‘rinda, “tabiat hodisalariga mansub” bizga notanish so‘zlar yoki biz bilgan so‘zlarning boshqa bir sinonimiyasini shaxsiy lug‘atimizda kashf etishimizda ham bu uch lug‘at katta ahamiyat kasb etdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

REFERENCES

1. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
2. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
3. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
4. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
5. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
6. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
7. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
8. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.
9. Mahmud Koshg‘ariy “Devoni lug‘otit turk”. O‘zbekiston fanlar akademiyasi, Toshkent – 1963.

10. “At tuhfat us zakiyatu fil lug‘otit turk turkiya”. O‘zbekiston “Fan” nashriyoti, Toshkent – 1968 Muhammad Yaqub Chingi “Kelurnoma”. O‘zbekiston, “Fan” nashriyoti, Toshkent – 1982.
11. M.Jo‘rayeva, I.Xidirova “Qoyalar ham yig‘laydi” asarida qo‘llanilgan dialektizmlarning leksik-semantik tahlili. Development of pedagogical technologies in modern sciences. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7625018>
12. G.Raxmonjonova, I.Xidirova “Chortoq so‘zining kelib chiqishiga oid ilmiy qarashlar. Eurasian journal of academic research. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7157531>